

MEKTEP OQIWSHILARINA ÁDEP-IKRAMLILIQ TÁRBIYA BERIWDE XALIQ DÓRETIWSHILIGINEN PAYDALANIW

Kdırbaeva Kamshat Maxsetovna

Nókis mámleketlik pedagogikalıq instituti.

Baslawısh tálim fakulteti 1-kurs talabası.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15204870>

Аннотация. Мақаллада ádep-ikramlılıq tárbiya jaslardı jámiyetimiz de qabil etilgen normalar menen qağıydalarǵa muwapıq jámiyetke, tábiyatqa, miynetke, adamlarǵa hám óz-ózine unamli qatnasıq jasawda áhmiyetli rol atqaratuǵınlıǵı, sonday-aq ádep-ikramlılıq tárbiyanıń wazıypaları hám xalıq dóretiwshiliginen paydalanıw haqqında sóz etiledi.

Таянıш sóзler. Тárbiya, ádep-ikramlılıq, xalıq pedagogıkası, hádis.

THE USE OF FOLK ART IN MORAL EDUCATION OF SCHOOLCHILDREN

Abstract. The article examines the important role of moral education in developing positive attitudes towards society, nature, work, people and themselves in young people in accordance with the norms and rules accepted in society, as well as the tasks of moral education and the use of folk art.

Key words: upbringing, morality, public education, hadith.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАРОДНОГО ТВОРОЧЕСТВ В НРАВСТВЕННЫХ ВОСПИТАНИИ ШКОЛЬНИКОВ

Аннотация. В статье рассматривается важная роль нравственного воспитания в воспитании у молодежи позитивных отношений к обществу, природе, труду, людям и себе в соответствии с принятыми в обществе нормами и правилами, а также задачи нравственного воспитания и использования народного творчества.

Ключевые слова. воспитание, нравственность, народное образование, хадисы.

Tárbiya barlıq waqıtta anıq maqsetke qaratılǵan process. Tárbiya maqsetsiz bolmaydı, al adam balası maqsetsiz jasay almaydı. Sonday-aq tárbiya jámiyetlik qubılıs bolıp ol aldın ala bir maqsetti gózlep iske asırıladı. Hár bir jámiyet jas áwladtı tárbiyalaw ushın eń aldı burın tárbiyanıń maqsetin hár tárepleme tereń oylap anıq belgilep aladı. Sebebi oqıw-tárbiya orınları, shańaraq, jámiyetlik shólkemler, muǵallimler, tárbiyashılar, awıl aqsaqalları, jıyınları, mákan-keńes aǵzaları, hár bir puqara tárbiyanıń maqsettin bilmey turıp, qanday adamdı tárbiyalawdı túsinbey, tálim-tárbiya jumısların sapalı hám nátiyjeli alıp barıwı múmkin emes. Sonıń ushın tárbiyanıń maqseti xalıq pedagogıkasında da, ilimiy pedagogıkada da eń baslı mashqalalardıń biri.

Oqıwshılar, tárbiya- pedagogika pániniń baslı mashqalalarınan esaplanadı. Sebebi, jámiyetlik turmıstıń bárshe tarawlarında bolıp atırǵan ózgerisler, oqıwshılarda bala tárbiyasına bolǵan múnábetke de sezilerli dárejede tásir etpekte. Ásirese, milliy ǵárezsizlik sharayatında oqıwshılar tárbiyasına bolǵan itibar kúsheydi. Sebebi jámiyet aqıl jaǵınan jetik, ádep-ikramlılıq jaǵınan pák, fizikalıq jaqtan bekkem, ruwxıy jaqtan bay áwladtı tárbiyalawdan mápdar. Bunday áwlad, eń dáslep, ruwxıy ádep-ikramlılıqta qalıplese.

Oqıwshılardı rawajlandırıw hám ǵamxorlıq, keleshek áwlad táǵdiri menen baylanıslı.

Hár qanday jámiyette de ullı mámlekettiń qurılıwı jaslardıń qanday bolıwına, olardıń qanday tárbiya alıwına baylanıslı.

Ataqlı ózbek pedagogı Abdulla Avloniy «Tárbiya bizler ushın ya ómir, ya ólim, ya saadat ya apat máselesi» dep jazǵan edi.

Tárbiyanıń maqseti haqqındaǵı eń dáslepki oylar xalıq pedagogikasınıń tiykarǵı dereklerin esaplangan xalıq dóretpelerinde bayan etilgen. Xalıq dóretpeleriniń negizgi túrleri dástanlar menen erteklerde, ápsanalar menen naqıl-maqallarda, unamlı qaharmanlar xalıqtıń, watannıń shın azamatı dárejesine kóteriledi. Olar aqıl-parasatlı, adamgershilikli, hújdanlı, tapqır, ras sózli, hadal, uqıplı, miynet súygish, kásip-ónerli, miyrim shápáatli, miriwbetli, qayır saqawatlı, insaplı, qıyınshılıqlardan qorıqpaytuǵın márt etip kórsetiledi. Tuwǵan jerin, xalqın dushpannan qorǵaytuǵın batır, ata-anası hám tuwǵan tuwısqanlarına ǵamxor, adamlarǵa mehriban, gózzal, muxabbatqa opadar, súyiklisine sadıq, sózi menen isi bir, wádesine berk insan, ardaqlı áke, mehriban ana, hadal perzent sıpatında táriyplenedi.

Máselen, «Qırıq qız» dástanındaǵı Gulayım obrazı watan, xalıq azamatınıń biyik shını, «Alpamıs» dástanındaǵı Gulparshın obrazı ádep-ikramlılıq penen gózzallıqtıń gultajı, «Qoblan» dástanındaǵı Qoblan obrazı mártlik penen batırılıqtıń ájayıp úlgesi etip kórsetilgen h.t.b.

Hádisler iliminiń sultanı Imam Buxariy pútkil ómirin ulıwma insanıy, ádep-ikramlılıq qádiriyatlardı jaratıwǵa, bekkemlewge hám olardı dúnya musulmanlarınıń kúndelikli turmıs qálpine, minez-qulıq ádetine aylandırıwǵa baǵısladı.

Shıǵısta ekinshi muǵallım ataǵına miyasar bolǵan uzaqtı boljawshı Al-Farabiy X-ásirde-aq oqıtıw hám tárbiyanıń insanıyılıq sıpatta bolıw ideyasın alǵa qoydı.

Ol óziniń jaratqan pedagogikalıq teoriyalarında jetik insandı jetik jámáát qalıplestiredi degen juwmaqqa keldi. Farabiy jaslardı jetik insan etip tárbiyalawda aqıl hám ádep-ikramlılıq tárbiyanıń rolin, bilimdan adamnıń ádep-ikramlı bolıwın qayta-qayta eskertti.

Sunday-aq tárbiya ádep-ikramlılıq tárbiyadan baslanadı. Ádep-ikramlılıq adamnıń bezegi, insanıyılıq kelbeti hám ómir mazmunı. Ata-babalarımız balalardı jaslayınan kindik qanı tamǵan

Ana-Watanın súyiwge, tuwǵan jerin qásterlewge, xalıqqa hadal xızmet islewge, ata-ananı, jası úlkenlerdi húrmetlewge, jası kishilerge ǵamxor bolıwǵa tárbiyaladı.

Jaslarğa «El qádirin er biler», «Er jigít el ushın tuwıladı, eli ushın óledi», «Basqa elde sultan bolǵansha, óz elińde ultan bol» dep násiyatladı.

Muxammed payǵambarımız jaslardı kamalǵa keltiriwde ádep-ikram tárbiyasınıń atqaratuǵın wazıypalarına joqarı baha berdi.

Ádep-ikramlılıq tárbiya jaslardı jámiyetimiz de qabil etilgen normalar menen qaǵıydalarǵa muwapıq jámiyetke, tábiyatqa, miynetke, adamlarǵa hám óz-ózine unamlı qatnasıq jasawdı úyretiwdi kózde tutadı.

Ádep-ikramlılıq tárbiyanıń wazıypalarına mınalar kiredi:

1. Oqıwshılarda milliy gárezsizlik sana-sezimdi, watandı súyiwdi, joqarı adamgershilikti tárbiyalaw, bilimdan bolıwǵa háwes oyatıw.
2. Ózligin úyreniwge, ózligin qádirlewge hám onı maqtanısh etiwge tárbiyalaw.
3. Ádep-ikramlılıq sananı: túsiniq, bilim, sezim, isenim hám kóz-qarastı qalıplestiriw.
4. Aǵla minez-qılıq kónlikpe, ádet hám sanalı tártipti tárbiyalaw.
5. Xarakter qásiyetlerin, erk sıpatların (maqsetke umtılıw, baslamashılıq, belsendilik, turaqlılıq t. b.) rawajlandırıw.

Sonday-aq gárezsizlik sharayatında oqıwshılar múnábetlerine jańasha qatnas jasaw degende tap sonday túsiniqti túsiniw dárkar. Milliy gárezsizlik oqıwshılar turmısına, onıń ruwxıy kelbetine unamlı tásir jasaydı. Bulardıń hámmesi oqıwshılar jámiyetlik tárbiyanıń dialektlik birligin táminlew, jámiyetlik pedagogikalıq zárúrlík bolıp qalıp atırǵanlıǵın kórsetedi.

Usı mashqalanı tereńirek túsiniw ushın oqıwshılardıń mápi, onıń jámiyetlik mazmunı hám orınlawı kerek bolǵan wazıypalarına toqtap ótiw lazım.

Filosofiya sózliginde oqıwshılardı sonday tárip beriledi: ata-analar menen balalar ortasındaǵı hám de birge turatuǵın hám birgelikte ulıwmalıq xojalıq júritetuǵın basqa aǵayınler ortasındaǵı keń kólemlı hám kóp qırlı múnábetlerge tiykarlanadı delingen. Itibar beretuǵın bolsaq, usı táriypte múnásibetlerge degen sózge ayrıqsha pát berilgen faktorlar. Bunda eń dáslep, dáwirimizde bolǵan ózgerisler óziniń kórinisin tapqan. Sebebi, oqıwshılar tek ekonomikalıq múnábetler tiykarında emes, bálki ruwxıy jaqınlıq negizinde qalıplese di hám bekkemlenip baradı.

Ruwxıy ádep-ikramlılıq baylanıslardı oqıwshılardaǵı tap usınday ruwxıy zárúrlıklar keltirip shıǵaradı. Bunnan sonday sheshim shıǵarıw múmkin. Tábiyat hám jámiyet hádiyselerin dástúrine kiritiw hám kiritpew adamlardıń zárúrlikleri, mápleri, arız-ármanları, maqsetleri menen belgilenedi.

Demek dástúr degende insan hám insaniyat ushın áhmiyetli bolǵan milliy elat hám jámiyetlik toparlardıń mápleri hám maqsetlerine xızmet etetuǵın tábiyat hám jámiyet hádiyseleri jıynaǵı bolıp túsiniwi lazım.

Juwmaqlap aytqanda salamat áwladtı kamalğa jetkeriw mámleket siyasatınıń bas baǵdarlamalarınń biri. Sonlıqtan milliy tárbiyanıń maqseti-salamat áwladtı tárbiyalaw wazıypası milliy pedagogikamızdıń predmetine aylandı.

REFERENCES

1. Abdulla Avloniy. O`son millat. Toshkent.: Sharq, 1993.
2. Axloq-odobga doir hadis namunalari. Toshkent.:Xalq merosi, 1990.
3. Mahkamov U. Axloq-odob saboqlari. Toshkent.:Fan, 1994.
4. Obidov M. Odob-axloq-ma`naviyat bulog`i. Toshkent.: Fan, 1991.
5. T.Esemuratova, G.Matmuratova. [Boshlang`ich sinf o`quvchilariga milliy tarbiyani o`rgatishda odob-axloq tarbiyas.](#) Modern Science and Research jurnalı. Tom 3. 2024/1/15. 1-5b